

RAQOBAT BOZORLARIDA MILLIY TOVARLAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISH

B.M. Nuraliyev¹ T.B. Mamatqulov²

¹QarMII magistri, +998916064554
mr.bekzod.m.n@gmail.com

²QarMII magistri, +998914625656
clash9735@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6568638>

Annotatsiya: Maqolada davlatimiz tomonidan iqtisodiy jarayonlarni tartibga keltirish yuzasidan olib borilayotgan ishlarning asosiy maqsadi raqobat bozorlarini rivojlantirishda raqobatli ustunlikni ta'minlanishi tahlil qilingan. Iqtisodiyotning jadal rivojlanishida har bir ishlab chiqaruvchi raqobat kurashida ustunlikka erishishga intiladi. Mamlakatimizda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarning asosini ham tayyor raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishga, tadbirkorlikda marketing faoliyatni samarali boshqarishga hamda mahsulotlarning eksport hajmini oshirishga qaratilganligi ham ushbu fikrlarni tasdiqlaydi. Mamlakat iqtisodiyotida olib borilayotgan muhim ijtimoiy siyosatlardan biri aholi bandligini ta'minlash va turmush darajasini yaxshilash borasidagi ishlar sanaladi. Shu sababli, mamlakatimizda raqobat bozorlarni rivojlantirish sharoitida tadbirkorlikda marketing faoliyatini boshqarish, ishlab chiqarish korxonalarida raqobat muhitini yaratish va rivojlantirish bugungi kunda muhim ahamiyati sifatida muhokama etiladi.

Аннотация: В статье анализируется основная цель проводимой государством работы по регулированию экономических процессов для обеспечения конкурентного преимущества в развитии конкурентных рынков. В условиях стремительного развития экономики каждый производитель стремится преуспеть в конкурентной борьбе. Подтверждает эти взгляды и тот факт, что в основе экономических реформ в нашей стране лежит производство готовой конкурентоспособной продукции, эффективное управление маркетинговой деятельностью в бизнесе и увеличение объемов экспорта продукции. Одним из важнейших направлений социальной политики в экономике страны является обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения. Поэтому в условиях развития конкурентных рынков в нашей стране управление маркетинговой деятельностью в бизнесе, создание и развитие конкурентной среды на производственных предприятиях сегодня обсуждаются как важные.

Annotation: The article analyzes the main purpose of the work carried out by the state to regulate economic processes to ensure a competitive advantage in the development of competitive markets. In the rapid development of the economy, every producer strives to excel in the competitive struggle. The fact that the basis of economic reforms in our country is aimed at the production of ready-made competitive products, effective management of marketing activities in business and increase the volume of exports of products also confirms these views. One of the most important social policies in the country's economy is to ensure employment and improve living standards. Therefore, in the context of the development of competitive markets in our country, the management of marketing activities in business, the creation and development of a competitive environment in manufacturing enterprises are discussed today as important.

Kalit so'zlar: raqobat, tadbirkorlik, raqobatbardoshlik, marketing, ustav kapitali, konsepsiya, kooperatsiya.

Ключевые слова: конкуренция, предпринимательство, конкурентоспособность, маркетинг, уставный капитал, концепция, сотрудничество.

Keywords: competition, entrepreneurship, competitiveness, marketing, charter capital, concept, cooperation.

Bugungi kunda prezidentimiz tomonidan katta e'tibor qaratilayotgan sohalardan biri iqtisodiyotdir, olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar natijasida ichki iste'mol tovarlari bozorida milliy tovarlar raqobatbardoshligini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Respublikamizning ayrim hududlarida tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan erkin iqtisodiy zonalar va mahsulotlarni yetishtirishdan uni tayyorholga keltirish klasterlarini tashkil etish fikrimizning isbotidir. Yurtboshimiz tomonidan tadbirkorlarni, raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish hamda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun huquqiy asoslar yaratilmoqda. Fikrimizning isboti sifatida yurtboshimizning 2017 yil 7 fevraldagi Farmoni bilan tasdiqlangan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasining uchinchi yo'nalishida milliy tovarlar raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha, **"...prinsipial jihatdan yangi mahsulot va texnologiya turlarini o'zlashtirish, shu asosda ichki va tashqi bozorlarda milliy tovarlarning raqobatbardoshligini ta'minlash"**¹ bo'yicha ulkan vazifalar belgilangan. Ushbu vazifalardan to'g'ri xulosa chiqargan holda,

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "2017-2021 yillardagi O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi" to'g'risidagi PF-4947-sonli Farmoni. – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y. www.lex.uz.

davlatimiz rahbari respublikamiz bo'yicha Qoraqalpog'iston respublikasi va viloyatlarga bo'lgan rasmiy tashriflarida, o'sha hududda milliy tovarlar ishlab chiqaradigan korxonalar tashkil etish, raqobat bozorlarini rivojlantirish va tovarlar raqobatbardoshligini oshirish zarurligini² ta'kidlab o'tmoqda.

Yana bir huquqiy asos sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tovar bozorlarida savdoni yanada erkinlashtirish va raqobatni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmonini qabul qilinishi ichki bozorlarda ishlab chiqaruvchilarni zarur tovarlar bilan ta'minlashga hamda tovarlar bozorida sog'lom raqobat muhitini rivojlantirish, shuningdek, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning raqobatbardoshligini ta'minlash³da muhim ahamiyatga ega ekanligi bilan alohida mazmun kasb etadi.

Ushbu farmonda ko'rsatilishicha, tadbirkorlarning savdo aylanmasini kengayishiga, ichki bozorlarni va ishlab chiqaruvchilarni zarur tovarlar bilan ta'minlashga hamda respublikada ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni eksport jarayonlariga to'siq bo'layotgan bir qator muammolar mavjud, xususan:

ulgurji savdoning rivojlanishi, keyinchalik qayta ishlash uchun yarim tayyor mahsulotlarni va sanoat mahsulotlarini, "biznes uchun-biznes" (B2B) tamoyili bo'yicha boshqa tovarlarni yetkazib berish tizimi darajasining pastligi xo'jalik

yurituvchi subyektlar tranzaksiya xarajatlarining o'shishiga va ular tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning tashqi bozorlarda raqobatbardoshligi pasayishiga asosiy sabablardan biri bo'lib kelmoqda;

tadbirkorlarni, ayniqsa, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarini bozor narxlarining noqulay o'zgarishi oqibatlaridan muhofaza qilish imkonini beruvchi fyucherslar, hosila moliyaviy vositalar va birja tovarlari savdosi boshqa zamonaviy mexanizmlarining sust joriy etilishi natijasida operatsiyalar hajmi va savdoga chiqariladigan mahsulotlar turlari cheklanmoqda;

savdo subyektlarining ustav kapitalida davlat ulushining yuqoriligi, chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohaslarida eskirgan cheklovlarning saqlanib qolinayotganligi mazkur sohalarda raqobat muhitining izchil rivojlanishiga muammo tug'dirib to'sqinlik qilmoqda;

tovar ishlab chiqaruvchi tadbirkorlar va iste'molchilarni, shu jumladan, xorijiy iste'molchilarni mamlakatda ishlab chiqarilayotgan talab yuqori bo'lgan mahsulotlar turlari va hajmlari to'g'risida xabardor qilishga doir ishlarning

² Mirziyoyev Sh.M. Xalqqa xizmat qilish, odamlarning manfaatlarini ta'minlash-rahbarlar faoliyatining asosiy mezonidir. - // Xalq so'zi, 2017 yil 13 aprel, №73 (6767).

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tovar bozorlarida savdoni yanada erkinlashtirish va raqobatni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. - // Xalq so'zi, 2018 yil 31 oktabr, № 225 (7183)

tizimli yo'lga qo'yilmaganligi respublika ichida, shuningdek, xorijiy ishlab chiqaruvchilar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasining rivojlanishiga to'sqinli qilmoqda.

Bizning fikrimizcha, ulgurji savdolarini rivojlantirishda, mamlakatda ishlab chiqarilayotgan talab yuqori bo'lgan mahsulotlar turlari va hajmlarini oshirishda, ichki va tashqi bozorlarda tovarlar raqobatbardoshligini oshirishda, eksport hajmini kengaytirishda marketing tadqiqotlarini olib borish, zamonaviy marketing konsepsiyalaridan keng foydalanish talab etiladi.

Marketing konsepsiyasi – bu korxonaning aniq maqsadga erishishiga va bozordagi aniq faoliyat usuliga mo'ljallangan bozorning boshqaruv uslubi, tamoyili, maqsadlar tizimidir. Turli mulkchilik shaklidagi korxonalar raqobat bozorlari sharoitida raqiblarga nisbatan ustunlikka erishishga harakat qiladi va bunda marketing konsepsiyalaridan foydalanadi. Marketing konsepsiyalarini shakllantirish raqobat ustunligini tanlashdan boshlanadi. Tadbirkorlar o'z korxonasini rivojlantirish maqsadida tanlagan raqobat ustunligi yordamida o'z oldiga qo'ygan strategik maqsadlarga erishishni ko'zlaydi.

Tovarlarning raqobatbardoshligi bozor ulushi, talab dinamikasi, talabning elastikligi kabi ko'rsatkichlar orqali baholanadi. Ularning omillariga esa narx-sifat, savdodan keyingi xizmatlarning samaradorligi, yetkazib berish shartlari (vaqti, to'lov turi, transport xarajatlari) hamda iste'mol xarajatlari kiradi.

Mahsulotlarga nisbatan bozor ulushini ko'paytirish, mahsulotlar va xizmat ko'rsatish sifatini oshirishda iste'molchilarga yo'naltirilgan marketing, ishlab chiqarish, tovar, sotish, an'anaviy marketing, ijtimoiy-axloqiy marketing va o'zaro-alloqaviy marketing konsepsiyalaridan foydalaniladi. Ushbu konsepsiyalar tovar ishlab chiqaruvchi va xizmat ko'rsatuvchi korxonalarini rivojlantirishning asosiy faoliyat yo'nalishlaridan biri bo'lib hisoblanadi.

Marketingning muhim va asosiy maqsadi yuqori darajadagi iste'mol qiymatini shakllantirish orqali ishlab chiqargan mahsulotlarining haqiqiy iste'molchilarni topish, ularni jalb etish va ularni sonini oshirishdan iboratdir. Bu o'rinda Igor Mannning quyidagi fikrlarini keltirib o'tish maqsadga muvofiqdir: **“Bugungi kunda marketingning asosiy vazifasi – bu mijozlarni topish, o'zlashtirish va ularni ushlab qolish. Nuqta”**⁴. Ushbu fikrlardan shuni anglashimiz mumkinki, har bir kompaniya va tadbirkor avvalo, aholining qaysi ehtiyojlariga xizmat ko'rsatish kerakligi bo'yicha qaror qabul qilishi lozim. Xizmat ko'rsatishda kompaniyalar iste'molchilarni segmentlarga ajratish orqali amalga oshiradi. Tezkor rivojlanayotgan kunlarda iste'molchilarga yo'naltirilgan

⁴ Igor Mann. Arifmetika marketinga dlya pervyx lits.–M.: Mann, Ivanov i Ferber, 2011.str.10.

marketing konsepsiyasining mazmuni ham alohida maqsadli segmentni tanlash va unga yuqori sifatli, kompleks xizmat ko'rsatishga yo'naltirilganligi bilan ajralib turadi. Bunda mijozlar bilan o'zaro munosabatlar marketingi konsepsiyasining o'rni ham muhim ahamiyat kasb etishi ma'lim.

Yuqorida ko'rib chiqilgan konsepsiyalardan tashqari bir necha zamonaviy marketing konsepsiyalari ham amal qilmoqda, chunki raqobat bozorlarida tendensiyalar juda tezkorlik bilan o'zgarib bormoqda. Jadalliklarga mos holda innovatsion marketing, xolistik marketing, logistik marketing, neyromarketing, raqamli marketing, B2B, B2S, interaktiv marketing, sensorli marketing, tarmoqli marketing, o'zaro munosabatlar marketingi, taassurotlar marketingi, CRM kabi zamonaviy marketing konsepsiyalarini qo'llash zarur. Marketing konsepsiyasini anglashga yangicha yondashish bozorning strategik segmentidan tashkilotlarning potensial mijozlari yig'indisidan-maqsadli guruhlar deb ataluvchilar bilan uzviy aloqalarga asoslanadi. Raqobat bozorini tadqiq qilish orqali iste'molchilarni tirli xil guruhlarga ajratish va strategik segmentlarni aniqlab, mavjud va potensial mijozlar bilan keyingi aloqalarda korxonalar mavjud vositalarni tejaydi va yuqori natijaga erishadi. Hozirga kelib respublikamizdagi marketing faoliyati ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotish bilan cheklanmagan holda iste'molchilarning ehtiyoj va talablarini jiddiy o'rganish va tezkor moslashishga qaratilganligi bilan tavsiflanadi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan turli mulkchilik shaklidagi korxonalar, tovar ishlab chiqaruvchi va xizmat ko'rsatuvchi korxonalar, yaratilayotgan kichik sanoat zonalari, kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda, ishlab chiqarilayotgan milliy tovarlar raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy marketing konsepsiyalaridan foydalanishda marketing kompleksini taklif etuvchilar nuqtai nazaridan emas, balki talab etuvchilar nuqtai nazaridan iste'molchilarga yo'naltirilganlik tamoyilidan samarali foydalanish, ular uchun optimal xarajat qilgan holda, iste'molchilar uchun qulayliklar yaratib, samarali kommunikatsiya tizimlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "2017-2021 yillardagi O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi" to'g'risidagi PF-4947-sonli Farmoni. – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y. www.lex.uz.
2. Mirziyoyev Sh.M. Xalqqa xizmat qilish, odamlarning manfaatlarini ta'minlash-

rahbarlar faoliyatining asosiy mezonidir. - // Xalq so‘zi, 2017 yil 13 aprel, №73 (6767).

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Tovar bozorlarida savdoni yanada erkinlashtirish va raqobatni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. - // Xalq so‘zi, 2018 yil 31 oktabr, № 225 (7183)

4. Игорь Манн. Арифметика маркетинга для первых лиц.-М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011.стр.10.

